

Received-Makale Geliş Tarihi 07.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1453-1461

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.16730211

Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirel

<https://orcid.org/0000-0002-5264-978X>

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Çanakkale / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/05rsv8p09>

COVID-19 Salgını Sonrası Gıda İçecek Endeksi (XGIDA) İşletmelerinin Moora Yöntemi ile Finansal Performans Analizi

Financial Performance Analysis of Food and Beverage Index (XGIDA) Companies with Moora Method After COVID-19 Pandemic

ÖZET

2019 yılında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi Türkiye’de birçok kısıtlamanın uygulanmasına sebep olmuştur. Sokağa çıkma yasakları market ve fırınlarda yoğunluk oluşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda pandemiden sonra gıda sektörü önemli duruma gelmiştir. Gıda sektörü üzerine araştırma yapmak bu dönemde ilgi odağı haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi sonrası BİST XGIDA endeksinde faaliyet gösteren işletmelerin finansal performanslarını çok kriterli karar verme tekniklerinden olan MOORA yöntemiyle ölçmektir. Bu bağlamda XGIDA endeksinde işlem gören 22 şirketin 2020-2023 dönemi için verileri kullanılarak elde edilen 9 adet finansal oranla şirketlerin finansal performansları araştırılmıştır. Sonuç olarak; 2020 yılında XGIDA endeksinde en iyi finansal performansı gösteren şirketin DARDL, 2021 ve 2022 yıllarında SELGD, 2023 yılında ise OYLUM olduğu görülmektedir. 2020 yılında en kötü performansı gösteren şirket PENGD, 2021 ve 2022 yıllarında DARDL, 2023 yılında ise tekrar PENGD olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, MOORA Yöntemi, Finansal Performans.

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that emerged in 2019 has led to the implementation of many restrictions in Turkey. Curfews have caused congestion in markets and bakeries. In this context, the food sector has become important after the pandemic. Research on the food sector has become a focus of attention during this period. This study aims to measure the financial performances of companies operating in the BIST XGIDA index in the context. The financial performances of the companies were investigated with 9 financial ratios obtained using the data of 22 companies traded in the XGIDA index for the period 2020-2023. As a result, it is seen that the company with the best financial performance in the XGIDA index in 2020 was DARDL, SELGD in 2021 and 2022, and OYLUM in 2023. It was determined that the company with the worst performance in 2020 was PENGD, DARDL in 2021 and 2022, and PENGD again in 2023.

Keywords: Multi-Criteria Decision Making, MOORA Method, Financial Performance.

1. GİRİŞ

2019 yılının son günlerinde Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıktığı tespit edilen koronavirüs çok kısa sürede tüm dünyaya yayılarak etkisi altına almıştır. Bunun üzerine Dünya Sağlık Örgüt’ü (DSÖ) Covid-19 pandemisini duyurmuştur. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde açıklanmıştır ve Nisan ayında tüm ülkeye yayılmıştır. Bunun üzerine pandeminin durdurulmasına yönelik sosyal, ekonomik, iktisadi, idari ve kültürel alanlarda birçok etkisi olan ve önemli sonuçların ortaya çıkmasına sebep olan kararlar alınmıştır. Ülkede ilk, orta, lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitim öğretim faaliyeti durdurularak uzaktan eğitime geçilmiştir. Tüm kafeler, restoranlar, alışveriş merkezleri, müzeler, spor salonları, kuaförler, düğün salonları gibi insanların bir araya geleceği mekanlar geçici olarak kapatılmıştır. Bütün spor müsabakaları iptal edilmiştir. Havayolu şirketlerinin tüm yurtiçi ve yurtdışı uçuşları durdurulmuştur. Market ve Pazar gibi insanların bir araya gelebilecekleri yerlerde maske kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca salgının yayılma hızının yavaşlatılması için hükümet tarafından birçok uygulama yürürlüğe koyulmuştur. Sosyal mesafenin korunması için 65 yaşını geçmiş yaşlıların ve 20 yaşını geçmeyen gençlerin ve çocukların sokağa çıkması yasaklanmıştır. Geniş çaplı sokağa çıkma yasakları uygulanmıştır. Sokağa çıkma yasağı uygulanması market ve fırınlarda yoğunluk oluşmasına sebep olmuştur. Bu bağlamda pandemiden sonra gıda sektörü önemli duruma gelmiştir ve yaşanan gelişmelerin sektördeki işletmeleri nasıl etkilediğini tespit etmek odak noktası olmuştur. Bu çalışmanın amacı Covid-19 pandemi sonrası BİST XGIDA

endeksinde faaliyet gösteren firmaların finansal performanslarını çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan MOORA yöntemiyle ölçmektir. Bu doğrultuda çalışmanın giriş kısmında gıda sektörü hakkında bilgi verilerek Covid-19'un ekonomik etkilerinden bahsedilmiştir. Daha sonra literatürde yapılmış çalışmalar incelenerek MOORA yöntemi hakkında bilgi verilmiştir. Ardından XGIDA endeksindeki işletmelerin finansal performansları MOORA Oran Analizi ile incelenerek bulgular ortaya konmuştur. Sonuç kısmında ise çalışmanın genel değerlendirmesi yapılarak analiz bulguları yorumlanmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Yerli ve yabancı literatürde MOORA metodu kullanılarak üretilmiş olan birçok çalışma bulunmaktadır. Aşağıda kısaca bu çalışmalardan bahsedilmektedir.

Karande ve Chakraborty (2012), yaptıkları çalışmada bazı popüler malzeme seçimi problemlerini çözmek için oran analizine dayalı MOORA, MULTIMOORA ve referans noktası yaklaşımını uygulamıştır. Elde edilen sonuçlar önceki araştırmacıların ulaştığı bulgularla örtüşmektedir.

Gadakh vd. (2013), oran analizine dayalı MOORA yöntemiyle kaynak yapma işlemlerinde en uygun tekniği bulmayı amaçlamıştır. MOORA yöntemi kullanılarak elde edilen sonuçlar, üretim ortamlarında çeşitli karmaşık karar verme problemlerini çözerken bu yöntemin uygulanabilirliğini, potansiyelini ve esnekliğini kanıtlayan geçmiş araştırmacılar tarafından elde edilen sonuçlarla örtüştüğü belirlenmiştir.

Stanujkic vd. (2014), yaptıkları çalışmada parçalama işlemi öğütme ve mineral işleme sanayisinde önemli yer edindiği için oran analizine dayalı MOORA tekniğiyle en uygun parçalama devresinin seçimini araştırmıştır. Çalışmada etkin bir sonuç elde etmek için öğütme verimliliği, ekonomik verimlilik, sermaye yatırım maliyetleri ve çevresel etki kriterleri kullanılarak en uygun model belirlenmiştir.

Kıyıcı vd. (2016), Ocak 2010-Aralık 2015 dönemi için Türkiye'de işlem yapan bireysel emeklilik yatırım fonlarının performansları TOPSIS, VIKOR ve MOORA metodları ile analiz edilmiştir. Üç yöntemin analiz sonuçları karşılaştırıldığında standart emeklilik yatırım fon grubundaki fonların sıralamalarının aynı olduğu tespit edilmiştir. Likit emeklilik yatırım fon grubunda ise performans sıralamalarında ufak farklılıklar olduğu bulunmuştur. Performans sıralamalarında en büyük farklılık yaşanan grup ise hisse senedi ve esnek emeklilik yatırım fonları olduğu saptanmıştır.

Mangalan vd. (2016), bir şirket için deponun hatalı konumlandırılması ciddi ekonomik sorunlara yol açacağından yaptıkları çalışmada MOORA yöntemiyle optimal depo yeri bulma modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. Üzerinde araştırma yapılan 4 depodan optimum olan seçilmiştir. MOORA tekniğinden elde edilen sonuçlar ayrıca TOPSIS yöntemi uygulanarak da karşılaştırılmıştır. Her iki yöntemde aynı sonuca ulaştığı saptanmıştır.

Metin vd. (2017), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren 11 enerji firması seçilerek 2010-2015 dönemi verileriyle finansal performansları TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile araştırmıştır. Analiz sonuçlarına göre; iki yöntemden elde edilen sonuçlara göre sadece üç firmanın performans sırasının değişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca analiz döneminde tek en iyi performans sergileyen ve tek en kötü performansa sahip bir şirket bulunamamıştır.

Atukalp (2019), yaptığı çalışmada Borsa İstanbul Taş, Toprak endeksinde faaliyet gösteren çimento işletmelerinin finansal performanslarını 2013-2017 dönemi için çok kriterli karar verme yöntemlerinden Multi-MOORA tekniğiyle araştırmıştır. Yaptığı analiz sonucunda çimento işletmeleri içinde finansal performansı maksimum olan işletmenin Ünye Çimento olduğunu saptanmıştır.

Rao vd. (2021), çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA ve ARAS tekniklerini kullanarak Hindistan'daki özel sektör bankalarının performanslarını ölçmeyi amaçlamıştır. Bankalarının performansını ölçmek için vergi sonrası kar, borçlanmalar, avanslar, düzeltilmiş hisse başına kar, piyasa değeri gibi çeşitli kriterlere ilişkin veriler bankaların 2020 yılı raporlarından elde edilerek analize dahil edilmiştir. Sonuç olarak HDFC Bankası güçlü performansı ile ön plana çıkarken, YES Bankası'nın zayıf bir performans sergilediği saptanmıştır.

Sinaga vd. (2021), CV. Ocean Mas. Şirketindeki çalışanların hizmet kalitesini belirlemek ve arttırmak; ayrıca şirketin en iyi çalışanı belirlemesi için oran analizine dayalı MOORA tekniğini uygulamıştır. Analiz şirkette çalışan 6 kişi üzerinde, performans, disiplin, iletişim, takım çalışması ile tutum ve davranış kriterleri göz önüne alınarak yapılmıştır. Sonuç olarak çalışanlar arasında performans sıralaması yapılarak en iyi çalışan belirlenmiştir.

Sinaga vd. (2022), yaptıkları çalışmada Tamansiswa Özel Lisesi'nde çalışanların ve öğretmenlerin performanslarını değerlendirmek için MOORA yöntemini kullanmıştır. Yöntem uygulanırken kriterler yaratıcılık, kişilik, sosyallik, inisiyatif, profesyonellik ve devamsızlık olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda performanslar sıralanarak en iyi performans sergileyen çalışan ve öğretmen tespit edilmiştir.

Siregar vd. (2022), yaptıkları araştırmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden oran analizine dayalı MOORA yöntemini kullanarak çalışma pratiği en iyi olan öğrenciyi seçmeyi amaçlamıştır. Çalışmada kullanılan kriterler disiplin, ekip çalışması, beceriler, iş kalitesi ve devamlılıktan oluşmaktadır. Bu kriterlere göre öğrencilerin performans puanları hesaplanarak sıralama yapılmıştır.

Kavas vd. (2023), yaptıkları çalışmada BİST elektrik, gaz ve buhar sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal performanslarını TOPSIS VE MOORA yöntemleri ile incelemiştir. Çalışma 8 şirket üzerinde 2017-2021 döneminde yapılmıştır. Performans ölçümü için gelir tablosu ve bilançodan bulunan 8 finansal orandan faydalanılmıştır. Sonuç olarak TOPSIS ve MOORA yöntemlerinin karşılaştırılmasıyla genel olarak performansların aynı ölçüldüğü, tek farklılığın 2018 yılında AKSEN ve AKENR şirketlerinde olduğu tespit edilmiştir.

Raj vd. (2024), yaptıkları çalışmada küresel kaynak kullanımının ve tedarik zinciri yönetiminin etkili bir şekilde yürütülmesi için temel uygulama ve stratejileri Pareto analizi ve MOORA yöntemiyle belirlemeyi amaçlamıştır. Sonuç olarak küresel kaynak kullanımı ve tedarik zinciri yönetimi için çevre dostu tedarik stratejisi, yalın üretim ve araç maliyet analizinin en önemli kritik uygulama ve strateji değişkenleri olduğu belirlenmiştir.

XGIDA endeksinde faaliyet gösteren işletmelerin performanslarını ölçmek amacıyla yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.

Dizkırıcı (2014), Borsa İstanbul XGIDA endeksinden seçilen işletmelerin verimliliklerini 2010-2012 dönemine ait finansal oranlarla Veri Zarflama Analizi kullanarak incelemiştir. Yapılan analiz sonucunda verimli ve verimsiz işletmeler tespit edilerek verimsiz olanlar için iyileştirme oranları bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda ÜLKER şirketinin tüm yıllarda verimli olduğu ve verimlilik değerlerinin sürekli artış gösterdiği saptanmıştır.

Yılmaz vd. (2016), Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren gıda maddeleri sanayii şirketlerinin 2010-2015 dönemi için performanslarını TOPSIS metodu ile analiz etmiştir. Analiz kapsamına verileri süreklilik arz eden 19 işletme alınmıştır. Sonuç olarak 2010-2015 dönemindeki 6 yılın her biri için finansal performansı maksimum olan ve minimum olan firmalar tespit edilmiştir.

Erdoğan vd. (2016), yaptıkları çalışmada Borsa İstanbul'da işlem gören 21 gıda şirketinin 2011-2014 dönemi finansal oranları kullanılarak TOPSIS, VIKOR ve ELECTRE yöntemleriyle finansal performanslarını araştırmıştır. Üç metottan elde edilen sonuçlar sıralanarak birbirleriyle kıyaslanmıştır. Sonuç olarak bu üç yöntemden elde edilen bulguların benzer olduğu belirlenmiştir.

Konuk (2018), BİST Gıda, İçecek endeksinde yer alan 8 firmanın 2012-2013 dönemi için göreceli verimlilik düzeylerini ve finansal performanslarını tespit etmeyi amaçlamıştır. Bunun için Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS yöntemlerinden faydalanılmıştır. Yapılan analizin sonucuna göre, firmaların verimlilik ve performans sıralamalarının örtüşmediği; Veri Zarflama Analizi metoduna göre verimli olarak belirlenen işletmelerin, TOPSIS analizine göre yüksek performans gösteren işletmelerle benzerlik göstermediği tespit edilmiştir.

Çanakçıoğlu ve Küçükönder (2020), XGIDA endeksinde işlem gören 21 şirketin finansal performanslarını 2014-2018 dönemi verileri kullanılarak TOPSIS yöntemiyle analiz edilmiştir. 5 yıllık dönem için her yıl ayrı ayrı işletmelerin performans sıralamaları yapılmıştır. Sonuç olarak performans sıralamalarında 2014 yılı için Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., diğer tüm yıllar için ise, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. işletmesinin en iyi işletmeler olduğu saptanmıştır.

Demirel (2022), yaptığı çalışmada dünyanın pandemiden en çok etkilendiği yıl olan 2020 yılında XGIDA endeksinde faaliyet gösteren 25 firmanın etkinlik skorlarını Veri Zarflama Analizi yöntemiyle ölçmüştür. Cari oran, toplam aktif, satışların maliyeti girdi kriterleri; net kar ve satış hasılatı çıktı kriterleri olarak analize dahil edilmiştir. Sonuç olarak 25 tane firmanın 8'inin etkin olduğu bulunmuştur.

Ertaş ve Yetim (2022), yaptıkları araştırmada Borsa İstanbul'daki endekslerden biri olan gıda ve içecek sektöründe işlem gören 20 şirketin finansal performanslarını 2019 1. çeyrek-2021 1. çeyrek döneminde TOPSIS yöntemiyle analiz etmiştir. 16 tane finansal oran çalışmada kriter olarak kullanılmıştır. Sonuç

olarak 2020 yılının 4. çeyreğinde ve 2020 yılı 3. çeyreğinde işletmelerin finansal performanslarını artırdığı tespit edilmiştir.

3. EKONOMETRİK METODOLOJİ

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden MOORA, uygulamalarda genellikle oran yaklaşımı ve referans noktası yaklaşımı kullanılmaktadır. Problemlerde ele alınan kriterler eşit ağırlıklıysa MOORA-Önem katsayısı yaklaşımı ile analiz yapılmaktadır. Bir diğer yaklaşım ise tam çarpım form ve MOORA yöntemi sonuçlarının birleştirilmesiyle ortaya çıkan MULTIMOORA'dır. Yapılan çalışmada kriterlere eşit ağırlık verilerek uygulanan MOORA-Oran yaklaşımı analizi kullanılmıştır. Bu yöntemin uygulanma aşamaları aşağıdaki gibidir (Brauers ve Zavadskas, 2006: 447; Ayçin, 2020: 203-204):

Çoğu çok kriterli karar verme yönteminin uygulama aşaması gibi MOORA yönteminde de ilk olarak karar matrisi oluşturulmaktadır. Bu matriste probleme ait karar alternatifleri ve dikkate alınacak değerlendirme kriterleri yer almaktadır. Karar matrisi eşitlik (1)'de aşağıda gösterilmektedir.

$$X = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{j1} & x_{j2} & \cdots & x_{jn} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{m1} & x_{m2} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

$$i = 0, 1, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$$

Burada;

m, karar alternatif sayısını;

n, değerlendirme kriteri sayısını;

x_{ij} , j. Kriter göre i. Karar alternatifinin aldığı değeri belirtmektedir.

Karar matrisi oluşturulduktan sonra bu matris eşitlik (2)'den faydalanılarak normalizasyon işlemi yapılır.

$$x_{ij}^* = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad (2)$$

Burada x_{ij}^* , j. Kriter göre i. Karar alternatifinin aldığı değerin normalize değerini vermektedir. x_{ij}^* değerleri [0,1] ya da [-1,1] aralıklarında bulunacaktır.

Normalize matrisin hesaplanmasından sonra, problemin çözümünde kullanılacak kriterlerin yönleri belirlenir. Kriterlerin maksimum ya da minimum oldukları belirlendikten sonra her bir karar alternatifi için maksimum yönlü kriterlerin değerleri toplanarak, negatif yönlü kriterlerin aldığı değerlerin toplamı çıkarılır.

$X = J=1, 2, \dots, g$ maksimum yönlü kriterler, $j=g+1, g+2, \dots, n$ minimizasyon yönlü kriterler olmak üzere y_i^* değerleri aşağıdaki formülle hesaplanır.

$$y_i^* = \sum_{j=1}^g x_{ij}^* - \sum_{j=g+1}^n x_{ij}^* \quad (3)$$

Eşitlik (3)'ten elde edilen sonuçlar MOORA-Oran Yaklaşımı skorlarını vermektedir. Bu skorlara göre karar alternatifleri sıralanarak en iyi performans gösteren alternatif tespit edilir.

Tablo 1'de yaygın olarak kullanılan çok kriterli karar verme yöntemlerinden bazılarının hesaplama süresi, basitlik, matematiksel hesaplama ve güvenilirlik açısından performanslarının karşılaştırılması verilmiştir. Bu tablodan anlaşılacağı gibi MOORA yöntemi her açıdan diğer çok kriterli karar verme yöntemlerinden daha iyi performans göstermektedir. Bu bağlamda MOORA yöntemi karmaşık karar alma problemlerini çözmede etkili birçok kriterli karar verme yöntemi aracı olarak kullanılmaktadır.

Tablo 1. Bazı Popüler Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinin Performanslarının Karşılaştırılması

ÇKKV Yöntemi	Hesaplama süresi	Basitlik	Matematiksel hesaplama	Güvenilirlik	Veri türü
MOORA	Çok az	Çok basit	Minimum	İyi	Nicel
AHP	Çok fazla	Çok kritik	Maksimum	Zayıf	Karışık
TOPSIS	Orta	Orta kritik	Orta	Orta	Nicel
VIKOR	Az	Basit	Orta	Orta	Nicel
ELECTRE	Yüksek	Orta kritik	Orta	Orta	Karışık
PROMETHEE	Yüksek	Orta kritik	Orta	Orta	Karışık

Kaynak: (Chakraborty, 2011:1165)

4. VERİ VE BULGULAR

Bu çalışmanın temel amacı XGIDA endeksinde işlem gören 22 şirketin Covid-19 pandemisinin ortaya çıkmasından sonraki finansal performanslarını MOORA çok kriterli karar verme yöntemiyle değerlendirmektir. Bu bağlamda şirketlerin 2020-2023 dönemi için 9 adet finansal oran dikkate alınarak finansal performansları araştırılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan bilanço ve gelir tablolarından alınmıştır. Literatürde XGIDA endeksi üzerinde Covid-19 pandemi sürecinden sonraki bilançolar kullanılarak MOORA yöntemiyle performans ölçümü yapan bir çalışmaya rastlanmaması sebebiyle yapılan araştırmanın literatürdeki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Tablo 2'de çalışmada kullanılan finansal oranlar gösterilmiştir. Bu oranlar, ulusal ve uluslararası literatür incelenerek işletmelerin likidite ve karlılık durumuyla ilgili bilgi sunabilecek nitelikte sıklıkla kullanılan oranlar arasından seçilmiştir. Ayrıca seçim yapılırken şirketlerin likidite durumlarını, mali yapılarını, faaliyetlerinin etkinliğini, karlılık durumlarını ve piyasa performansı gibi farklı boyutların temsil edilmesine dikkat edilmiştir.

Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar

Finansal Oranlar	Kısaltma	Kriter Yönü
Cari Oran	CO	Maks
Nakit Oran	NO	Maks
Aktif Devir Hızı	AKDH	Maks
Alacak Devir Hızı	ALDH	Maks
Stok Devir Hızı	SDH	Maks
Aktif Karlılık Oranı	AKO	Maks
Piyasa Değeri/Defter Değeri	PD/DD	Maks
Finansal Kaldıraç Oranı	FKO	Min
Fiyat/Kazanç	F/K	Min

Tablo 3'te araştırmaya dahil edilen şirketler ve şirketlerin kodları yer almaktadır. Bu şirketlerin seçilme sebebi 2020-2023 döneminde XGIDA endeksinde bulunmaları ve düzenli olarak mali tablolarını yayınlamış olmalarıdır. 2020 yılından sonra halka arz olan şirketler çalışmaya dahil edilmemiştir.

Tablo 3. Çalışmada Yer Alan Şirketler

Sıra	Kodu	Şirket Adı	Sıra	Kodu	Şirket adı
1	AEFES	Anadolu Efes Biracılık Malt San. A.Ş.	12	OYLUM	Oylum Sınai Yatırımlar A.Ş.
2	AVOD	AVOD Kurutulmuş Gıda Ürünleri A.Ş.	13	PENGD	Penguen Gıda Sanayi A.Ş.
3	BANVT	Banvit Bandırma Vit. Yem San. A.Ş.	14	PETUN	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.
4	CCOLA	Coca-Cola İçecek A.Ş.	15	PINSU	Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş.
5	DARDL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	16	PNSUT	Pınar Süt Mamülleri Sanayi A.Ş.
6	ERSU	Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.	17	SELGD	Selçuk Gıda Endüstri İhr. İthalat A.Ş.
7	FADE	Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.	18	TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.
8	FRIGO	Frigo-Pak Gıda Maddeleri San. A.Ş.	19	TBORG	Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
9	KERVT	Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20	TUKAS	Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
10	KNFRT	Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21	ULKER	Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
11	KRSTL	Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic. A.Ş.	22	ULUUN	Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çalışmada 22 karar noktası (şirket) ve 9 değerlendirme faktörü (finansal oranlar) bulunmaktadır. İlk olarak MOORA yönteminde 2020 yılı için (22x9) boyutlu Standart Karar Matrisi elde edilmiştir. Buna göre 2020 yılı karar matrisi Tablo 4'te verilmiştir. Bütün analizlerin gösterimi yerine örnek olarak 2020 yılı analizi uygulaması gösterilmiştir. 2020-2023 dönemi için de MOORA skor sonuçları tablo olarak verilmiştir.

Tablo 4. 2020 Yılı Standart Karar Matrisi

Şirket kodu	CO	NO	AKDH	ALDH	SDH	AKO	PD/DD	FKO	F/K
AEFES	1.25	0.68	0.55	9.77	6.77	1.69	0.88	50.53	12.66
AVOD	0.97	0.04	0.69	7.81	1.83	-1.36	16.01	70.54	-178.58
BANVT	1.69	0.47	1.56	11.21	9.02	-8.47	4.67	62.39	-26.03
CCOLA	1.79	1.08	0.82	14.38	9.74	7.02	1.81	54.37	11.1
DARDL	0.61	0.03	2.24	9.39	18.25	21.76	34.23	82.26	31.06
ERSU	2.47	0.03	0.3	3.22	0.83	0.94	4.44	25.99	329.62
FADE	3.59	0.3	0.24	4.65	0.88	5.71	2.17	21.62	29.59
FRIGO	1.38	0.55	0.88	25.64	1.56	14.68	10.1	64.81	38.83
KERTV	2.15	0.05	0.98	5.75	4.48	13.32	4.92	59.11	36.34
KNFRT	1.33	0.01	0.74	4.24	1.43	6.63	3.54	62.23	37.21
KRSTL	3.44	0.35	1.1	3.14	6.21	2.95	4.65	22.54	129.69
OYLUM	2.10	0.67	0.99	3.39	8.29	5.62	4.31	45.65	54.37
PENGD	1.63	0.04	0.67	12.87	2.17	0.14	3.14	33.21	1589.92
PETUN	1.65	0.12	0.86	6.07	9.54	9.74	1.16	29.42	10.07
PINSU	0.33	0.02	0.59	6.7	6.16	-10.62	37.94	80.29	-8.35
PNSUT	1.10	0	1.17	4.7	9.43	2.32	0.82	44.69	15.78
SELGD	6.40	1.2	0.61	3.91	2.76	2.16	2.89	13.12	32.26
TATGD	2.85	0.29	0.69	1.94	1.57	14.33	2.51	46.15	16.05
TBORG	1.48	0.77	0.86	3.32	3.98	17.52	2.88	47.09	8.71
TUKAS	1.43	0.04	0.79	4.99	1.59	12.45	6.87	56.06	22.31
ULKER	4.55	2.31	0.59	3.51	5.2	6.52	1.53	65.03	9.22
ULUUN	1.38	0.34	2.94	8.76	10.87	2.93	2.39	77.02	19.65

Eşitlik (1)'den faydalanılarak karar matrisi oluşturularak Tablo 4'te gösterilmiştir. Tablo 4'te gösterilmiş olan karar matrisine Eşitlik (2)'deki formül uygulanarak normalize edilmiş karar matrisi elde edilmiştir. MOORA yöntemi için hesaplanan normalize karar matrisi Tablo 5'te raporlanmıştır.

Tablo 5. 2020 yılı Normalize Karar Matrisi

Şirket kodu	CO	NO	AKDH	ALDH	SDH	AKO	PD/DD	FKO	F/K
AEFES	0.11	0.21	0.10	0.23	0.21	0.04	0.02	0.20	0.01
AVOD	0.08	0.01	0.13	0.19	0.06	-0.03	0.28	0.28	-0.11
BANVT	0.15	0.15	0.30	0.27	0.27	-0.19	0.08	0.25	-0.02
CCOLA	0.15	0.33	0.16	0.34	0.30	0.16	0.03	0.21	0.01
DARDL	0.05	0.01	0.43	0.22	0.55	0.48	0.61	0.32	0.02
ERSU	0.21	0.01	0.06	0.08	0.03	0.02	0.08	0.10	0.20
FADE	0.31	0.09	0.05	0.11	0.03	0.13	0.04	0.09	0.02
FRIGO	0.12	0.17	0.17	0.61	0.05	0.32	0.18	0.25	0.02
KERTV	0.18	0.02	0.19	0.14	0.14	0.29	0.09	0.23	0.02
KNFRT	0.11	0.00	0.14	0.10	0.04	0.15	0.06	0.24	0.02
KRSTL	0.30	0.11	0.21	0.08	0.19	0.07	0.08	0.09	0.08
OYLUM	0.18	0.21	0.19	0.08	0.25	0.12	0.08	0.18	0.03
PENGD	0.14	0.01	0.13	0.31	0.07	0.00	0.06	0.13	0.97
PETUN	0.14	0.04	0.16	0.15	0.29	0.22	0.02	0.12	0.01
PINSU	0.03	0.01	0.11	0.16	0.19	-0.23	0.67	0.32	-0.01
PNSUT	0.09	0.00	0.22	0.11	0.29	0.05	0.01	0.18	0.01
SELGD	0.55	0.37	0.12	0.09	0.08	0.05	0.05	0.05	0.02
TATGD	0.25	0.09	0.13	0.05	0.05	0.32	0.04	0.18	0.01
TBORG	0.13	0.24	0.16	0.08	0.12	0.39	0.05	0.19	0.01
TUKAS	0.12	0.01	0.15	0.12	0.05	0.28	0.12	0.22	0.01
ULKER	0.39	0.72	0.11	0.08	0.16	0.14	0.03	0.26	0.01
ULUUN	0.12	0.11	0.56	0.21	0.33	0.06	0.04	0.30	0.01

Normalize karar matrisi belirlendikten sonra Eşitlik (3)'ün uygulanmasıyla maksimum yönlü kriterler toplanarak bu toplandan minimum yönlü kriterler toplanarak çıkartılmıştır. Hesaplanan bu fark MOORA Oran yaklaşımı sonuçlarını vermektedir. Tablo 6'da 2020-2023 dönemine ait MOORA finansal performans sonuçları raporlanmıştır.

Tablo 6. 2020-2023 dönemi MOORA Skorları ve Sıralamaları

Şirket kodu	2020 skoru	2020 sıralaması	2021 skoru	2021 sıralaması	2022 skoru	2022 sıralaması	2023 skoru	2023 sıralaması
AEFES	0.71	14	0.65	16	0.85	12	0.91	12
AVOD	0.55	19	0.69	14	0.56	19	0.44	19
BANVT	0.80	11	1.05	6	1.13	5	1.39	4
CCOLA	1.25	4	1.16	5	1.35	3	1.30	5
DARDL	2.01	1	-0.21	22	-0.04	22	0.17	21
ERSU	0.18	21	0.18	20	0.66	16	1.399	2
FADE	0.65	15	0.70	13	1.20	4	0.86	13
FRIGO	1.34	3	1.41	3	0.62	17	0.441	18
KERVIT	0.79	12	0.04	21	0.97	9	0.54	16
KNFRT	0.34	20	0.66	15	0.69	15	0.80	14
KRSTL	0.86	10	0.8958	8	1.03	8	1.00	8
OYLUM	0.90	8	0.89	10	1.11	6	1.65	1
PENGD	-0.39	22	0.56	19	0.45	20	0.06	22
PETUN	0.89	9	0.8955	9	0.691	14	0.76	15
PINSU	0.62	16	0.88	11	0.93	10	1.24	6
PNSUT	0.60	18	0.63	17	0.59	18	0.47	17
SELGD	1.24	5	1.74	1	1.67	1	1.398	3
TATGD	0.73	13	0.77	12	0.28	21	0.23	20
TBORG	0.98	7	1.49	2	0.86	11	0.97	10
TUKAS	0.616	17	0.60	18	1.09	7	0.98	9
ULKER	1.37	2	0.95	7	0.80	13	0.96	11
ULUUN	1.11	6	1.407	4	1.59	2	1.23	7

Tablo 6'ya göre 2020 yılında XGIDA endeksinde en iyi finansal performansı gösteren şirketin DARDL, 2021 ve 2022 yıllarında SELGD, 2023 yılında ise OYLUM olduğu görülmektedir. 2020 yılında en kötü performansı gösteren şirket PENGD, 2021 ve 2022 yıllarında DARDL, 2023 yılında ise tekrar PENGD olduğu tespit edilmiştir.

5. SONUÇ ve TARTIŞMA

İşletmeler, mal ve hizmet üreterek insanların gereksinimlerini karşılamak ve aynı zamanda büyümeye, sosyal sorumluluk projelerine, gelişmeye destek olmak amaçlarına hizmet eden kuruluşlardır. Finansal yapılarının güçlü olması bu amaçlarına ulaşma noktasında büyük öneme sahiptir. Finansal hedeflerine ulaşmaları için faaliyetlerde iyileştirmeler yapılarak sürekliliğin sağlanması, güçlü bir mali yapı kurulması ve rekabet gücünün yükseltilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, stratejik kararlar alabilmek için etkinlik, verimlilik, performans gibi analizlerin yapılması kaçınılmazdır. Çalışmada gıda sektöründeki şirketlerin verileri kullanılıp 2020-2023 dönemi için finansal performanslarının karşılaştırılmasına ışık tutulmaktadır. Elde edilen bulgular XGIDA endeksindeki şirketlerin performanslarının yıllara göre kıyaslanmasına imkan vermektedir.

Çalışmada ortaya çıkan bulgulara göre 2020 yılında en iyi finansal performansı gösteren işletme DARDL, 2021 ve 2022 yıllarında SELGD, 2023 yılında ise OYLUM olmuştur. 2020 yılında en kötü performansı gösteren işletme PENGD, 2021 ve 2022 yıllarında DARDL, 2023 yılında ise tekrar PENGD olmuştur. Ayrıca 2020 yılında DARDL işletmesinin finansal performans sıralaması 1 iken 2021 ve 2022 yıllarında 22. sıraya gerilemiştir. 2023 yılında bir sıra yükselerek 22 firma arasında 21. sıraya gelmiştir. Bu sonuçlardan pandemi sürecinin DARDL işletmesinin olumsuz olarak etkilendiği anlaşılmaktadır. Pandemi sürecinden olumsuz etkilendiği düşünülen diğer işletme FRIGO olmuştur. FRIGO'nun 2020 ve 2021 yıllarında 22 işletme arasında performansı 3. sırada yer almaktadır. 2022 ve 2023 yıllarında bir düşüş yaşayarak 17. ve 18. sıralarda yer edinmiştir. Bunlardan farklı olarak ERSU işletmesinin performans sıralamasında düzenli bir artış olmuştur. Performansı 2020 yılında 21. sırada, 2021 yılında 20. sırada, 2022'de 16, 2023'te ise 2. sıradadır. ERSU'ya pandemi sürecinin olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Benzer şekilde PINSU'nun da performans skoru her yıl artmış ve performans sıralaması da her yıl yükselmiştir.

Literatürde çalışmanın yapıldığı dönemi kapsayan BİST XGIDA endeksinde faaliyet gösteren şirketlerin finansal performanslarını gösteren çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda ileride BİST XGIDA endeksinde finansal performanslar üzerine yapılacak çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlar bu çalışmayla karşılaştırılabilir.

KAYNAKÇA

- Atukalp, M. E. (2019). Borsa İstanbul'da işlem gören çimento firmalarının finansal performansının analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (81), 213-230.
- Ayçin, E. (2020). *Çok kriterli karar verme: Bilgisayar uygulamalı çözümler*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Brauers, W. K., & Zavadskas, E. K. (2006). The MOORA method and its application to privatization in a transition economy. *Control and cybernetics*, 35(2), 445-469.
- Chakraborty, S. (2011). Applications of the MOORA method for decision making in manufacturing environment. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 54,1155-1166.
- Çanakçıoğlu, M., & Küçükönder, H. (2020). Entropi ve TOPSIS bütünleşik yaklaşımı ile BİST gıda ve içecek endeksindeki şirketlerin finansal performanslarının değerlendirilmesi. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(2), 200-217.
- Demirel, E. (2022). Covid-19 salgınının gıda sektörüne etkisinin Veri Zarflama Analizi ile ölçülmesi: XGIDA endeksi üzerine bir uygulama. *Politik Ekonomik Kuram*, 6(1), 151-166.
- Dizkırıcı, A. S. (2014). Borsa İstanbul Gıda, İçecek Endeksinde Kote İşletmelerin Finansal Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Ölçümü ve Malmquist Endeksinde Göre Karşılaştırılması. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (63), 151-170.
- Erdoğan, N. K., Altınırnak, S., & Karamaşa, Ç. (2016). Comparison of multi criteria decision making (MCDM) methods with respect to performance of food firms listed in BİST. *Copernican Journal of Finance & Accounting*, 5(1), 67-90.
- Ertaş, F. C., & Yetim, A. (2022). Covid-19 pandemisinde gıda ve içecek sektöründeki işletmelerin finansal performansının TOPSIS yöntemiyle incelenmesi: BİST örneği. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (93), 53-74.
- Gadakh, V. S., Shinde, V. B., & Khemnar, N. S. (2013). Optimization of welding process parameters using MOORA method. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 69, 2031-2039.
- Karande, P., & Chakraborty, S. (2012). Application of multi-objective optimization on the basis of ratio analysis (MOORA) method for materials selection. *Materials & Design*, 37, 317-324.
- Kavas, Y. B., Medetoğlu, B., & Öztürk, M. (2023). Finansal performans analizi: topsis ve moora yöntemleriyle BİST elektrik gaz ve buhar sektörü üzerine bir uygulama. *EKEV Akademi Dergisi*, (94), 330-344.
- Konuk, Filiz (2018). Financial and performance analysis of food companies: application of TOPSIS and DEA. *Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 7(3), 381-390.
- Mangalan, A. V., Kuriakose, S., Mohamed, H., & Ray, A. (2016, March). Optimal location of warehouse using weighted MOORA approach. In *2016 International Conference on Electrical, Electronics, and Optimization Techniques (ICEEOT)* (pp. 662-665). IEEE.
- Metin, S., Yaman, S., & Korkmaz, T. (2017). Finansal performansın TOPSIS ve MOORA yöntemleri ile belirlenmesi: BİST enerji firmaları üzerine karşılaştırmalı bir uygulama. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 371-394.
- Raj, R., Kumar, V., Mittal, A., Verma, P., Lai, K. K., & Singh, A. (2024). Practices and strategies for global sourcing and supply chain management: A Pareto analysis and MOORA a mixed method approach. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*.
- Rao, S. H., Kalvakolanu, S., & Chakraborty, C. (2021). Integration of ARAS and MOORA MCDM techniques for measuring the performance of private sector banks in India. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems*, 29(Suppl 2), 279-295.
- Sinaga, D. C. P., Marpaung, P., & Sianipar, B. (2021). The Application of the MOORA Method in the Decision Making System for the Selection of the Best Employees at CV. *International Journal of Information System and Technology*, 5(2), 233-239.

- Sinaga, N. A., Sugara, H., Sembiring, E. J., Manurung, M. E. M., Silaen, H., Sumantrie, P., & Siregar, V. M. M. (2022, July). Decision support system with MOORA method in selection of the best teachers. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2453, No. 1). AIP Publishing.
- Siregar, V. M. M., Hanafiah, M. A., Siagian, N. F., Sinaga, K., & Yunus, M. (2022). A Decision Support System For Selecting The Best Practical Work Students Using MOORA Method. *Internet of Things and Artificial Intelligence Journal*, 2(4), 270-278.
- Stanujkic, D., Magdalinovic, N., Milanovic, D., Magdalinovic, S., & Popovic, G. (2014). An efficient and simple multiple criteria model for a grinding circuit selection based on MOORA method. *Informatica*, 25(1), 73-93.
- Kıyıcı, U., Korkmaz, T., & Uygurtürk, H. (2016). Türkiye'deki bireysel emeklilik yatırım fonlarının TOPSIS, VIKOR ve MOORA yöntemleri ile karşılaştırmalı performans değerlendirmesi. *Sosyal Bilimler Metinleri*, 2, 1-16.
- Yılmaz, T., Kaygın, E., & Gerekan, B. (2016). Gıda maddeleri sanayii sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin finansal performansının TOPSIS yöntemi ile ölçülmesi: BİST örneği. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 4(33), 609-623.